

GEOGRAFIK JOYLASHUV VA IQLIM OMILIGA HAMOHANG KIYIM XUSUSIYATLARI VA SHARTLARI

Sirojova Muxabbat Sodiq qizi

Iqlim – yer yuzasining quyosh nurlariga nisbatan og‘ishiga bog‘liq ravishda ob-havoning muayyan joyga xos bo‘lgan ya‘ni biron joyda bo‘ladigan ob-havo sharoitlarining majmui va mavsumiy geografik o‘zgarishidir. Respublikamiz keskin-kontinental iqlimi geografik joylashuvimizga mosdir.

Inson turli ob-havo sharoitlarida tana haroratini normal ushlab turish uchun fiziologik mexanizmlardan foydalanadi:

- Atrofda havo va devorlar, derazalar, osmon va boshqa kabilari
- Odamning sirt harorati yoki kiyim

Odam atrof-muhit bilan hamohang kirishishi uchun kiyimni o‘zgartirishi mumkin. Kiyim nafaqat o‘z uslubingizni va shaxsiyatingizni ifodalash, balki o‘zingizni sovuq, issiqlik va yomg‘ir kabi tashqi omillardan himoya qilish usulidir. Kiyimlar qanday tanlangan va kiyinilganiga qarab, sog‘lig‘imiz va qulayligimizga ta‘sir qilishi mumkin. Mato va materiallar tashqi omillardan qulay himoyani ta‘minlaydi shuning uchun yuqori sifatli mato va materiallardan kiyimlarni tanlash muhimdir. Misol uchun, yozda biz paxta va zig‘ir kabi yengil va ergonomik qulay tabiiy matolarni afzal ko‘rishimiz mumkin, ular terining nafas olishiga imkon beradi shu bois terlashga olib kelmaydi. Qishda biz sovuqdan himoya qiladigan jun hamda jun kabi issiq va izolyatsiyalovchi materiallarni tanlaymiz. Poliester, neylon kabi sintetik materiallardan tayyorlangan kiyimlar ba‘zi odamlarda tirnash xususiyati va allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, terining nafas olishiga yo‘l qo‘ymaydi, terlash, yoqimsiz hidga sabab bo‘ladi. Tegishli o‘lcham kiyimlarga yaxshi mos keladigan va juda tor yoki keng bo‘lmagan kiyimlarni tanlash muhimdir. Juda qattiq kiyim noqulaylik tug‘dirib, harakatni cheklaydi va teriga bosim o‘tkazadi. Juda keng kiyimlar ham harakat paytida noqulaylik va muammolarni

orttiradi. Kostyumning kiyilish o'ri, vazifasiga ko'ra bir qancha turlari: kundalik kiyimlar, rasmiy kiyimlar, kasb kiyimlari, oqshom liboslari, sport kiyimlari kabilarni ko'rib chiqamiz.

Kundalik kiyimlar - o'z nomi bilan har doim zarurat bo'lgan uyda, dam olishda kiyiladigan milliylikka xos kiyimlar sanaladi.

Rasmiy kiyimlar – ofis, kompaniya, televideniya uslubidagi kostyumlar bo'lib ortiqcha hashamat talab etmasligi bilan ajralib turadi. Bu kostyumlarning yana bir o'ziga xosligi asosan oq, qora va siyoh ranglaridan uyg'unlashadi.

Oqshom liboslari – to'y va tantanalar uchun inson go'zalligiga hissa qo'shadigan aksessuarlar, tosh va mujafarlar bilan boyitilgan kostyumlardir. Bir qarashda san'at asarlariga o'xshaydi.

Sport kiyimlari – qulaylikni sevuvchi insonlar uchun dam olish va sport bilan shug'ullanuvchilar kostyumi. Asosan elastikligi yuqori matolaridan foydalaniladi.

Kasb kiyimlari - ma'lum bir kasb xususiyatlaridan kelib chiqib yaratilgan bo'lib insonlarni shu kasb xatarlaridan himoya qiladi va boshqa kasb egalaridan bir qarashda ajratib turadi. Bu kostyumlar harbiy, o't o'chiruvchi, shifokor kiyimlaridir. Aytishimiz joizki bu kiyimlar hammasi doim iqlim xususiyatlaridan mutavallik yaratiladi. Mavsum va mehnat sharoitlariga muvofiq kiyimlar tayyorlash uchun turli xil matolar: tabiiy, sintetik, polietilen, charm, mo'yna kabilardan foydalaniladi. Kelingki, shifokorlar kiyimini olaylik: bu kasb egalari asosan oq, moviy, och yashil ranglardan foydalanadi. Umumiy holatda doimiy och rangli, tabiiy tolalardan tayyorlangan formalar bu kasb egalari uchun zarur. Gigiyenik va estetik ko'rinish nafaqat shifokorlar balki bemorlar uchun ham muhim masaladir.

Zamonaviy jamiyat texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan ajralib turadi. Har kuni oddiy odamning hayotiga kundalik hayotda, iste'mol tamoyillariga va shaxsiy psixologiyaga ta'sir qiluvchi juda ko'p miqdordagi ma'lumotlar va yangi mahsulotlar keng ommaga tadbiq etilmoqda. Kunimizga uyg'un kiyinish davr talabi ekan yangi joriy etilayotgan yangi drecc kodlarning yaqqol guvohlarimiz.

DRECC KOD- drecc code soʻzidan olingan boʻlib, “kiyininsh kodeksi“ degan maʼnoni anglatadi. Drecc kod qoidalari odatda kasb bilan aloqador boʻlib, bir faoliyatga qaratilgan kompaniya madaniyati va brendining muhim qismi sifatida qaraladi. Ish beruvchi organ har doim yuqoridagi geografik omil bilan bir qatorda kasbiy, estetik talab va takliflarni ham koʻrib chiqadi.

Xulosa qilib aytish kerakki, iqlim oʻzgarishi kunimizda nafaqat sanoatlashish va urbanizatsiya darajamizga balki moda dunyosi – tikuvchilik sohasi uchun ham oʻzgarishlarga sabab boʻlyapti.